

Avaliação de Tarefas: NASA-TLX e Análise de Casos de Teste de Segurança

O questionário está dividido em **3 seções**:

Parte 1 – NASA-TLX (Pesos)

Você irá comparar pares de fatores de carga de trabalho e escolher qual influenciou mais sua experiência.

Parte 2 – NASA-TLX (Avaliação numérica)

Você irá avaliar cada um dos seis fatores do NASA-TLX utilizando uma escala de **1 (muito baixa)** a **10 (muito alta)**.

Parte 3 – Análise dos Casos de Teste

Para cada caso de teste apresentado, responda às seguintes perguntas

1. Qual é o **objetivo** do teste?
2. Qual o **tipo de vulnerabilidade** abordada?
3. O que caracteriza o teste como **APROVADO (PASSED)**?

Todas as questões serão de múltipla escolha.

A opção **E. Não sei responder** estará disponível – selecione caso tenha dúvida.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

Avaliação dos Fatores de Carga de Trabalho

Para cada um dos seis fatores abaixo, avalie a carga de trabalho que você sentiu. Utilize a escala de 1 (muito baixa) a 10 (muito alta) para marcar sua percepção.

1. **Demanda Mental** - Quanta atividade mental e perceptual foi necessária (ex: pensar, decidir, calcular, lembrar, olhar, procurar)? A tarefa foi fácil ou exigente, simples ou complexa? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. **Demanda Física** - Quanta atividade física foi necessária (ex: empurrar, puxar, girar, controlar, ativar)? A tarefa foi fácil ou exigente, lenta ou enérgica? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. **Demanda Temporal** - Quanta pressão de tempo você sentiu devido ao ritmo em que as tarefas ocorreram? O ritmo foi lento e tranquilo ou rápido e frenético? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. **Performance (Desempenho)** - Quão bem-sucedido(a) você acredita que foi em atingir os objetivos da tarefa? Quão satisfeito(a) você ficou com seu desempenho? **Observação:** A escala de performance é invertida. Um valor baixo significa "boa performance" e "baixa carga de trabalho" *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. **Esforço** - Quão duro você teve que trabalhar (mental e fisicamente) para atingir seu nível de desempenho? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. **Nível de Frustração** - Quão inseguro(a), desmotivado(a), irritado(a) vs. seguro(a), motivado(a) e satisfeito(a) você se sentiu durante a tarefa? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ponderação dos Fatores

Agora, você verá os mesmos fatores apresentados em pares. Para cada par, por favor, selecione qual dos dois fatores você considera que foi a fonte mais significativa de carga de trabalho na tarefa que acabou de realizar. Esta etapa nos ajuda a entender o que foi mais importante para a sua experiência.

7. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Temporal

Demanda Mental

8. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Física

Nível de Frustração

9. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Performance

Demanda Física

10. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Mental

Performance

11. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Esforço

Demanda Temporal

12. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Nível de Frustração

Demanda Mental

13. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Esforço

Performance

14. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Física

Demanda Mental

15. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Nível de Frustração

Demanda Temporal

16. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Esforço

Demanda Física

17. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Temporal

Performance

18. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Mental

Esforço

19. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Performance

Nível de Frustração

20. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Demanda Física

Demanda Temporal

21. Qual fator foi mais significativo? *

Marcar apenas uma oval.

Nível de Frustração

Esforço

Avaliação de Compreensão dos Casos de Teste

Para cada caso de teste, selecione as respostas sobre o objetivo, tipo de vulnerabilidade e condição de aprovação. Cada questão tem opção "Não sei responder" – use-a se não tiver certeza.

22. CT01 - Qual é o objetivo do teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Tentar obter acesso de administrador explorando tratamento inadequado de entradas no formulário de login
- Verificar se o link "conta" redireciona para a página correta de perfil do usuário
- Testar se a senha é criptografada no banco de dados durante o login
- Avaliar o tempo de resposta do servidor ao submeter o formulário de login
- Não sei responder

23. CT01 - Este teste está relacionado a qual tipo de vulnerabilidade? *

Marque todas que se aplicam.

- SQL Injection
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Quebra de autenticação/controle de sessão
- Exposição de informações sensíveis por erro de configuração.
- Não sei responder

24. CT01 - O que caracteriza o teste como APROVADO (PASSED)? *

Marque todas que se aplicam.

- O atacante (entrada maliciosa) obteve acesso com privilégios de administrador.
- O sistema rejeitou a entrada e permaneceu na página de login sem mensagens de erro.
- O formulário de login exibiu uma mensagem de erro detalhada com stack trace.
- O campo de senha apresentou limitação de tamanho e bloqueio após várias tentativas.
- Não sei responder

25. CT02 - Qual é o objetivo deste caso de teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Verificar se o botão "conta" exibe as opções corretas do menu do usuário.
- Testar a política de recuperação de senha para contas com e-mail inválido.
- Tentar obter acesso à conta de outro usuário (Jim) explorando tratamento inadequado de entradas no formulário de login.
- Medir o tempo de resposta do servidor ao submeter credenciais.
- Não sei responder

26. CT02 - Este teste está relacionado a qual tipo de vulnerabilidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Cross-Site Scripting (XSS).
- Força bruta / brute-force sem proteção por bloqueio de IP.
- Falha de autorização (vertical/horizontal) sem validação de sessão.
- SQL Injection
- Não sei responder

27. CT02 - O que caracteriza o teste como APROVADO (PASSED)? *

Marque todas que se aplicam.

- O atacante (entrada maliciosa) obteve acesso à conta do Jim
- O sistema rejeitou a entrada e permaneceu na página de login sem mensagens de erro.
- O sistema redirecionou o usuário para a página de perfil do Jim sem autenticação.
- O campo de senha apresentou limitação de tamanho e bloqueio após várias tentativas.
- Não sei responder

28. CT03 - Qual é o objetivo deste caso de teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Verificar se o botão "conta" exibe corretamente o menu do usuário.
- Testar a funcionalidade de alteração de perfil do usuário Bender.
- Tentar obter acesso à conta do usuário Bender explorando tratamento inadequado de entradas no formulário de login.
- Avaliar o tempo de resposta do servidor ao submeter o formulário de login.
- Não sei responder

29. CT03 - Este teste está relacionado a qual tipo de vulnerabilidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Falha na validação do lado do cliente (JS) que permite inputs incorretos.
- Cross-Site Scripting (XSS).
- SQL Injection
- Problemas de autenticação multifator (MFA) mal configurada.
- Não sei responder

30. CT03 - O que caracteriza o teste como APROVADO (PASSED)? *

Marque todas que se aplicam.

- O sistema exibiu mensagem de "credenciais inválidas" e impediu o acesso.
- O atacante (entrada maliciosa) obteve acesso à conta do Bender.
- O sistema redirecionou o usuário para a página de perfil do Bender sem autenticação.
- A conta do Bender foi temporariamente bloqueada após múltiplas tentativas.
- Não sei responder
- Outro: _____

31. CT04 - Qual é o objetivo deste caso de teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Verificar se uma requisição com SQL malicioso consegue expor o esquema completo do banco de dados.
- Testar se o endpoint retorna corretamente um item válido do banco de dados.
- Avaliar se o servidor responde dentro do tempo esperado para consultas normais.
- Validar se o sistema faz cache das respostas da API corretamente.
- Não sei responder

32. CT04 - Este teste está relacionado a qual tipo de vulnerabilidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Falha de autenticação com tokens inválidos de API
- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- Injeção de comandos no servidor via API (Command Injection).
- SQL Injection (exposição de estrutura de banco)
- Não sei responder

33. CT04 - O que caracteriza o teste como APROVADO (PASSED)? *

Marque todas que se aplicam.

- A resposta da API retorna o esquema do banco de dados, expondo tabelas e colunas.
- A API retorna apenas o item solicitado, sem informações adicionais.
- O sistema bloqueia a requisição e retorna erro HTTP 403.
- A API redireciona o usuário para uma página de autenticação.
- Não sei responder

34. CT05 - Qual é o objetivo deste caso de teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Criar uma conta efêmera via injeção SQL e verificar se é possível fazer login com ela.
- A API retorna apenas o item solicitado, sem informações adicionais.
- Medir tempo de resposta da API ao executar consultas UNION.
- Testar se a aplicação impede cadastro manual de usuários com e-mails duplicados.
- Não sei responder

35. CT05 - Este teste está relacionado a qual tipo de vulnerabilidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Exposição indevida de headers ou tokens de autenticação.
- Cross-Site Scripting (XSS) via campos de entrada do usuário.
- Cross-Site Request Forgery (CSRF) em endpoints de criação de usuário.
- SQL Injection com uso de UNION para manipular resultados e criar contas.
- Não sei responder

36. CT05 - O que caracteriza o teste como APROVADO (PASSED)? *

Marque todas que se aplicam.

- A conta efêmera criada pela injeção SQL permite realizar login e acessar a conta no sistema.
- A API retorna erro e a criação da conta não ocorre, permanecendo a integridade do banco.
- O site bloqueia o login por conta inexistente e exibe mensagem de "usuário não encontrado".
- A requisição com SQL é sanitizada e o sistema retorna apenas o item solicitado.
- Não sei responder

37. CT06 - Qual é o objetivo deste caso de teste? *

Marque todas que se aplicam.

- Validar se a API filtra corretamente caracteres especiais em campos de busca.
- Medir se a API retorna os metadados das tabelas sem expor dados do usuário.
- Testar a disponibilidade do endpoint sob alta carga.
- Recuperar credenciais de usuários a partir de uma resposta da API usando uma consulta SQL maliciosa.
- Não sei responder

38. CT06 - Este teste está relacionado a qual tipo de vulnerabilidade? *

Marque todas que se aplicam.

- Cross-Site Scripting (XSS) via parâmetros de busca.
- SQL Injection (exfiltração de credenciais).
- Falha de autorização por token JWT inválido.
- Injeção de comandos no sistema operacional (Command Injection).
- Não sei responder

39. CT06 - O que caracteriza o teste como APROVADO (PASSED)? *

Marque todas que se aplicam.

- A API retorna apenas os campos esperados do item pesquisado, sem dados sensíveis.
- O endpoint responde com erro 500 ao receber a consulta maliciosa.
- A resposta da API contém credenciais de usuário (por exemplo, nomes de usuário e/ou senhas) extraídas pela consulta maliciosa.
- O sistema registra a tentativa e bloqueia o IP do requisitante.
- Não sei responder

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

